

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
2

SOCIAL, ECONOMIC, SCIENTIFIC AND
TECHNICAL ACADEMIC JOURNAL

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

Scopus[®]

Journal integrated into
the Scopus database

ISSN: 3060-5075

Acceptance of articles

PUBLISHED EVERY MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS

**PROFESSORS-TEACHERS, SPECIALISTS
AND SCIENTIFIC RESEARCHERS.**

Google
Scholar

Academic
Resource
Index
ResearchBib

BASE

OpenAIRE

doi
Digital
Object
Identifier

OPEN ACCESS

CONTACT:

+998 90 955 49 28

<https://econoscitech-integration-journal.uz>

2025

Editorial

EDITOR-IN-CHIEF

**Zufarova Nozima
Gulamiddinovna**
DSc., Dean of Tourism
Faculty, TSUE

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

**Makhmudov Nosir
Makhmudovich**
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

**Shomurodov Ravshan
Tursunkulovich**
PhD, Associate professor
**Otaboyev Axmed
Maxsudbek o'g'li**
TDIU independent
researcher

THE SCIENTIFIC-POPULAR
ELECTRONIC JOURNAL
"ECONOSCITECH-
INTEGRATION" HAS BEEN
REGISTERED UNDER THE
NUMBER C-5669651 BY
THE AGENCY FOR
INFORMATION AND MASS
COMMUNICATIONS (AOKA)
OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN, EFFECTIVE
FROM OCTOBER 9, 2024.

CONTACTS

Phone:

93-592-19-97

Website:

econoscitech-integration-
journal.uz

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
DSc, Prof., Minister of Higher Education,
Science and Innovation of the Republic of
Uzbekistan

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich,
Doctor of Economics (DSc), Professor,
Head of the Department of the Higher
School of Business and Entrepreneurship
under the Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan.

Teshabayev To'lqin Zakirovich,
DSc, Prof. Rector of Tashkent State
University of Economics

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific
Affairs and Innovation

Khudoykulov Sadirdin Karimovich,
DSc, Prof., acting Vice-rector for regional
educational institutions and centers of TSUE

Rakhmonov Norim Razzakovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc),
Professor, Head of the Department for
Youth Affairs and Spiritual-Educational
Work of Tashkent State University of
Economics

Electronic publication, Issue 2. 76 pages.
Approved for publication on March, 2025.

Board of Experts:

Tokunaga Masahiro, professor, PhD of Economics of the Faculty of Business and Commerce, Kansai University, Osaka, Japan tokunaga@kansai-u.ac.jp

Debasis Das, professor Department of Computer Science, Webster University in Tashkent, PhD, MCA, MBA, MSc (Computer Science)

Nitin Goje, professor and Program Lead - Computer Science, Webster University in Tashkent, PhD, MCA, MBA, MSc (Computer Science)

Editor-in-Chief's Desk

Dear Esteemed Professors and Researchers,

We often hear about your aspirations to publish articles in international journals. Inspired by your academic potential, we are pleased to announce the launch of Econoscitech-Integration, an international scientific journal specializing in socio-economics, science and technology, and innovation. Our journal is committed to fostering collaborative ties with prominent research centers across Central Asia and Europe, promoting the exchange of new knowledge and innovations.

Through Econoscitech-Integration, we aim to bring valuable research, analyses, and practical insights focused on the socio-economic development of our country to a wide audience. Here, we provide an opportunity to address issues in economics, technology, innovation, and social sciences through modern scientific approaches and to implement them in practice. The research published in our journal covers not only theoretical knowledge but also addresses relevant and impactful practical topics.

If you have innovative ideas in fields such as economics, engineering, education, tourism, or other critical areas, and wish to explore solutions, we invite you to collaborate with us. We value every article submitted, recognizing its importance for societal and national development, and we approach each submission with dedicated attention.

Zufarova Nozima Gulamiddinovna
DSc., Dean of Tourism Faculty, TSUE

CONTENTS

Editor-in-Chief's Desk.....	3
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
Сущность и особенности монетарной политики.....	5
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Актуальные проблемы обеспечения устойчивости банковской системы узбекистана.....	17
Т.И. Бобакулов	
Актуальные вопросы развития дистанционного банковского обслуживания Узбекистане.....	24
З.З. Худайберганава	
Актуальные вопросы развития женского предпринимательства.....	35
Т.И. Бобакулов	
У.Т. Абдуллаев	
Пути совершенствования практики управления кредитными и валютными рисками.....	44
Б.К. Тугалов	
Актуальные проблемы конкурентоспособности коммерческих банков и пути их решения.....	51
Ш.Т. Ибодуллаев	
Актуальные вопросы практики банков по расчетному обслуживанию экспортных и импортных операций компаний.....	59
М.Т. Ибодуллаева	
Development of the system for vocational training, retraining, and skills development for the unemployed.....	65
R.Sh. Sattorov	
Кредиты коммерческих банков – как важный источник финансирования субъектов малого предпринимательства.....	69
Ж.К. Мажидов	

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Ш.Т. Ибодуллаев

доцент Банковско-финансовой академии, PhD

Аннотация. Обеспечение конкурентоспособности коммерческих банков является обязательным условием повышения их роли в развитии национальной экономики. В частности, конкурентоспособность банков способствует обеспечению бесперебойности расчетов в национальной экономике, удовлетворяет потребность хозяйствующих субъектов на кредиты банков.

В статье выявлены актуальные проблемы, связанных с обеспечением конкурентоспособности коммерческих банков и разработаны научные предложения, направленных на решение этих проблем.

Ключевые слова: коммерческий банк, конкурентоспособность, прибыль, ликвидность, кредит, резерв, инфляция, процентная ставка.

Abstract. Ensuring the competitiveness of commercial banks is a prerequisite for increasing their role in the development of the national economy. In particular, the competitiveness of banks helps ensure the continuity of payments in the national economy and satisfies the needs of economic entities for bank loans.

The article identifies current problems related to ensuring the competitiveness of commercial banks and develops scientific proposals aimed at solving these problems.

Key words: commercial bank, competitiveness, profit, liquidity, credit, reserve, inflation, interest rate.

1. ВВЕДЕНИЕ.

Обеспечение конкурентоспособности коммерческих банков является обязательным условием повышения их роли, как финансового посредника, в развитии национальной экономики. Поэтому, в развитых странах мира особое внимание уделяется обеспечению конкурентоспособности коммерческих банков. Так, в банке «Bank of America» США величина регулятивного капитала в 2021-2023 годах имея тенденцию роста, в 2023 году по сравнению с 2017 годом увеличилась на 9,2 %. Инвестиции в ценные бумаги Правительства банка BNP Paribas Франции в 2023 году по сравнению с 2017 годом увеличились значительно, т.е. на 97,5 %. В «Налык Банк» Казахстана в 2017-2023 годах уровень чистой прибыли по отношению к активам, взвешенных с учётом риска, значительно превышая общепризнанный нормативный уровень (2,0%) данного показателя, в 2023 году наблюдался высокий темп

роста (2,3 п.п.) по сравнению с 2017 годом [1]. А это, обуславливает необходимость изучения передового зарубежного опыта в области обеспечения конкурентоспособности коммерческих банков и оценить возможности его использования в банковской практике Узбекистана.

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ.

По мнению А. Роя, показатель «Z-score» позволяет более точно оценить вероятность дефолта коммерческого банка. Потому что, этот показатель показывает такое число стандартных отклонений, при которой доходность активов банка опускается ниже, чем ожидаемого уровня, до полного истощения капитала. Однако, «Z-score» оценивает расстояния до неплатежеспособности: относительно высокий «Z-score» показывает низкий уровень риска дефолта. «Z-score» могут быть применены не только отдельно взятого банка, но и при оценки риска дефолта всей банковской системы [2].

Н. Казаренкова так охарактеризует конкурентоспособность банка: «конкурентоспособность коммерческого банка – это потенциальные и реальные возможности кредитной организации создавать и продвигать на рынок конкурентоспособные продукты и услуги, формировать положительный имидж надежного и современного банка, отвечающего всем требованиям клиентов» [3].

По мнению С.Величко, предложенный иерархический подход интегральной конкурентоспособностью охватывает ряд важных аспектов конкурентоспособности банков, в частности доверия банку, удобное расположение филиалов, конкурентоспособность банковских продуктов, предоставление продукта максимально комфортным для клиента, наличие квалифицированного и хорошо подготовленного персонала, умеющий эффективно взаимодействовать с клиентами и дать компетентные ответы на все вопросы [4].

По заключению Л. Лаэвена и Р. Левина, «Z-score» имеет две преимущества. Во-первых, расчёт «Z-score» основывается на контрольные информации, которые доступны исследователям для пользования. Во-вторых, «Z-score» могут быть применены по отношению к тем компаниям, акции которых не котируются на фондовых биржах. Но, данный показатель имеет две недостатки. Во-первых, «Z-score» является сильно асимметричным, поэтому многие исследователи используют натуральный логарифм «Z-score». Во-вторых, «Z-score» позволяет более точно оценить только в случае нормального распределения доходности активов, а многими это рассматриваются нереальными [5].

Группа ученых-экономистов из США считают, что в предкризисных годах в США показатель соотношения величины кредита и стоимость залога (Loan-To-Value, LTV) оставался стабильным, однако, постепенно повысился его уровень концентрации у заёмщиков, уровень кредитного риска которых были высокими. А это, привело к резкому увеличению размера проблемной задолженности [6].

С. Гадоев утверждает, что, наличия тенденцию снижения коэффициента текущей ликвидности в коммерческих банках, соотнесение резерва на девальвацию в состав капитала первого уровня, отсутствие количественной сбалансированности между активами и обязательствами банков привеле к улублению риска ликвидности в коммерческих банках республики [7].

По мнению Т. Бобакулова, для формирования стабильного спроса на краткосрочные кредиты Центрального банка со стороны коммерческих банков необходимо увеличить объем

эмиссий ценных бумаг Центрального банка и освободить отналога доходов, полученных от этих ценных бумаг [8].

3. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Целью исследования является выявление актуальных проблем, связанных с обеспечением конкурентоспособности коммерческих банков и разработаны научные предложения, направленных на решение этих проблем.

Объектом исследования является АО «Узмиллий банк» и АТ «Асакабанк», а предметом исследования - финансовые отношения, возникающие в процессе обеспечения конкурентоспособности коммерческих банков.

Методология исследования основана на общенаучных методах и сравнительном анализе. Информационной базой исследования явились официальные статистические данные Центрального банка Республики Узбекистан и данные финансовых отчетов коммерческих банков.

4. АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

Как показывает банковская практика, во-первых, на конкурентоспособность коммерческих банков на макроуровне очень сильно влияют три группы факторов: поведение государства, состояние реального сектора экономики, состояние рынка ссудных капиталов; во-вторых, ликвидность, платежеспособность и рентабельность являются важными критериями конкурентоспособности коммерческих банков.

Таблица 1
Величина и уровень резервных отчислений, предназначенных для покрытия убытков в Узмиллийбанке¹⁹

Кўрсаткичлар	Годы						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Сумма резервных отчислений по кредитам, млрд. сум	362	416	881	1536	2881	3012	6116
Уровень резервных отчислений по кредитам по отношению к брутто активам, %	0,7	0,7	1,3	1,9	3,2	2,5	4,8

Как видно из таблицы 1, в Узмиллийбанке сумма резервных отчислений, предназначенных для покрытия убытков, в 2017-2023 годах имела тенденцию роста. Вместе с тем, величина данных резервных отчислений в 2023 году показал высокий темп роста (16,9 раза) по сравнению с 2017 годом. Также, в Узмиллийбанке уровень резервных отчислений по кредитам по отношению к брутто активам в 2017-2021 годах имел тенденцию повышения. Вместе с тем, значение данного показателя в 2023 году имел высокий темп роста (4,1 п.п.) по сравнению с 2017 годом. А это, является отрицательном явлением с точки зрения обеспечения конкурентоспособности банка.

¹⁹ Таблица составлен автором на основе данных годовых отчетов Узмиллийбанка.

Рис. 1. Рентабельность активов в АО Узмилийбанка, АК Асакабанка и АК Саноатқурилишбанка²⁰, в процентах (на 31 декабря каждого финансового года)

Конкретно видно из рис. 1, что в АО «Узмилий банк» рентабельность активов в 2017-2019 годах имел тенденцию повышения, но в 2020 году существенно снизился по сравнению с 2019 годом. Несмотря на это, рентабельность активов в 2023 году значительно повысилось по сравнению с 2017 годом. А это, является положительном явлением с точки зрения обеспечения конкурентоспособности банка. Также, а Асакабанке реентабельность активов в 2019-2023 годах был очень низким. А это, является отрицательном явлением с точки зрения обеспечения конкурентоспособности банка. В то же время, в Саноатқурилишбанке рентабельность активов в 2017-2019 годах имел тенденцию повышения, но в 2020 году существенно снизился по сравнению с 2019 годом. Однако, необходимо отметить, что уровень рентабельности активов Саноатқурилишбанка в 2023 году существенно повысилось по сравнению с 2017 годом. Данное повышение объясняется превышением темпа роста чистой прибыли над темпом роста брутто активов. А это, является положительном явлением с точки зрения обеспечения конкурентоспособности банка.

Проведенные анализы показали, что в Узмилийбанке уровень чистой процентной маржи в 2017-2020 годах имел тенденцию повышения. Вместе с тем, значение данного показателя существенно повысилось в 2023 году по сравнению с 2017 годом. А это, является положительном явлением с точки зрения обеспечения конкурентоспособности банка. Однако, в анализируемом периоде не удалось достичь общепринятого нормативного уровня (4,5%) данного показателя; в Асакабанке уровень чистой процентной маржи существенно снизилось в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Вместе с тем, уровень чистой процентной маржи существенно снизилось в 2021 году по сравнению с 2020 годом; в Саноатқурилишбанке уровень чистой процентной маржи в 2017-2023 годах имел тенденцию повышению. Вместе с тем, данный показатель показал высокий рост в 2023 году по

²⁰ Рисунок составлен автором на основе данных годовых отчетов АО Узмилий банка, АК Асакабанка и АК Саноатқурилишбанка.

сравнению с 2017 годом. А это, является положительном явлением с точки зрения обеспечения конкурентоспособности банка.

Рис. 2. Доля депозитов до востребования в объеме брутто депозитов в АО Узмилий банке, АК Асакабанке и АК Саноатқурилишбанке²¹, в процентах (на 31 декабря каждого финансового года)

Как видно из рис. 2, в Узмилийбанке доля депозитов до востребования в объеме брутто депозитов в 2017 и 2018 годах была очень высоким, в 2019 году резко снизилась по сравнению с 2018 годом. Вместе с тем, значение данного показателя в 2023 году существенно снизилось по сравнению с 2017 годом. А это, является положительном явлением с точки зрения обеспечения конкурентоспособности банка. Однако, в анализируемом периоде (2017-2023гг.) в Узмилийбанке не удалось обеспечить достаточности депозитной базы. Также, в Асакабанке в 2017-2023 годах доля депозитов до востребования в объеме брутто депозитов имела тенденцию снижения и в 2022 году удалось обеспечить достаточности депозитной базы. А это, является положительном явлением с точки зрения обеспечения конкурентоспособности банка. В то же время, в Саноатқурилишбанке доля депозитов до востребования в объеме брутто депозитов в 2017-2019 годов имела тенденцию снижения, но в 2020 году доля депозитов до востребования в объеме брутто депозитов существенно повысилась по сравнению с 2019 годом. Значение данного показателя в 2023 году высоким темпом (34,5 п.п.) снизилось по сравнению с 2017 годом. Однако, в течение анализируемого периода (2013-2017 гг.) не удалось обеспечить достаточности депозитной базы.

5. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

В ходе исследования нами сформулированы следующие выводы по обеспечению конкурентоспособности коммерческих банков:

*показатель «Z-score» позволяет более точно оценить вероятность дефолта коммерческого банка. Потому что, этот показатель показывает такое число стандартных

²¹ Рисунок составлен автором на основе данных годовых отчетов АО Узмилий банка, АК Асакабанка и АК Саноатқурилишбанка.

отклонений, при которой доходность активов банка опускается ниже, чем ожидаемого уровня, до полного истощения капитала;

* конкурентоспособность коммерческого банка – это потенциальные и реальные возможности кредитной организации создавать и продвигать на рынок конкурентоспособные продукты и услуги, формировать положительный имидж надежного и современного банка, отвечающего всем требованиям клиентов;

* наличия тенденцию снижения коэффициента текущей ликвидности в коммерческих банках, соотнесение резерва на девальвацию в состав капитала первого уровня, отсутствие количественной сбалансированности между активами и обязательствами банков привеле к улублению риска ликвидности в коммерческих банках республики;

* на конкурентоспособность коммерческих банков на макроуровне очень сильно влияют три группы факторов: поведение государства, состояние реального сектора экономики, состояние рынка ссудных капиталов;

* во-вторых, ликвидность, платежеспособность и рентабельность являются важными критериями конкурентоспособности коммерческих банков;

* в Узмиллийбанке сумма резервных отчислений, предназначенных для покрытия убытков, в 2017-2023 годах имела тенденцию роста. Вместе с тем, величина данных резервных отчислений в 2023 году показал высокий темп роста (16,9 раза) по сравнению с 2017 годом. Также, в Узмиллийбанке уровень резервных отчислений по кредитам по отношению к брутто активам в 2017-2021 годах имел тенденцию повышения. Вместе с тем, значение данного показателя в 2023 году имел высокий темп роста (4,1 п.п.) по сравнению с 2017 годом;

* в АО «Узмиллий банк» рентабельность активов в 2017-2019 годах имел тенденцию повышения, но в 2020 году существенно снизился по сравнению с 2019 годом. Несмотря на это, рентабельность активов в 2023 году значительно повысилось по сравнению с 2017 годом;

* в Асакабанке рентабельность активов в 2019-2023 годах был очень низким. А это, является отрицательном явлением с точки зрения обеспечения конкурентоспособности банка;

* в Саноаткурилишбанке рентабельность активов в 2017-2019 годах имел тенденцию повышения, но в 2020 году существенно снизился по сравнению с 2019 годом;

* в Узмиллийбанке доля депозитов до востребования в объеме брутто депозитов в 2017 и 2018 годах была очень высоким, в 2019 году резко снизилась по сравнению с 2018 годом. Вместе с тем, значение данного показателя в 2023 году существенно снизилось по сравнению с 2017 годом;

* в Асакабанке в 2017-2023 годах доля депозитов до востребования в объеме брутто депозитов имела тенденцию снижения и в 2022 году удалось обеспечить достаточности депозитной базы;

* в Саноаткурилишбанке доля депозитов до востребования в объеме брутто депозитов в 2017-2019 годов имела тенденцию снижения, но в 2020 году доля депозитов до востребования в объеме брутто депозитов существенно повысилась по сравнению с 2019 годом. Значение данного показателя в 2023 году высоким темпом (34,5 п.п.) снизилось по сравнению с 2017 годом.

На наш взгляд, для решения актуальных проблем, связанных с обеспечением конкурентоспособности коммерческих банков, необходимо принять следующие меры:

1. С целью повышения конкурентоспособности коммерческих банков через обеспечения стабильности их пассивов необходимо, во-первых, повысить долю срочных депозитов в объеме брутто депозитов за счёт чистого процентного спреда на основе обеспечения нормативного уровня чистого процентного спреда, скорректированный на уровень инфляции; во-вторых, коммерческие банки должны быть лишены права использовать депозиты до востребования в качестве ресурса напрямую, то есть без перевода их на срочный депозитный счет; в-третьих, снизить долю межбанковских кредитов в объеме пассивов за счёт повышения объема эмиссии ценных бумаг; в-четвертых, повысить долю регулятивного капитала в объеме пассивов через увеличением величины капитала второго уровня.

2. Для обеспечения стабильного уровня доходности кредитов коммерческих банков необходимо, во-первых, снизить уровень резерва возможных потерь по кредитам по отношению брутто активам; во-вторых, обеспечить конкурентоспособность коммерческого банка на рынке ссудных капиталов путем обеспечения сбалансированности между темпами роста кредитов и процентных доходов по кредитам; в-третьих, обеспечить адекватность между долей процентного дохода по кредитам в объеме валового дохода и долей кредитов в объеме брутто активов.

3. С целью повышения уровня чистой прибыли путем обеспечения сбалансированности между темпами роста чистого процентного дохода и активов, взвешенных с учётом риска, необходимо, во-первых, обеспечить стабильного соотношения между процентными доходами и процентными расходами на основе снижения долю межбанковских кредитов в объеме пассивов и повышения долю регулятивного капитала в объеме пассивов; во-вторых, обеспечить относительно низкий и стабильный уровень беспроцентных расходов по отношению к беспроцентным доходам; в-третьих, уменьшит сумму активов, взвешенных с учётом риска, путем увеличения величину инвестиций на ценные бумаги.

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Bank of America Annual reports. 2017-2023//<https://www.bankofamerica>; BNP Paribas Annual reports. 2017-2023//www.bnpparibas.com; Halyk bank. Годовой отчёт 2017-2023//<https://www.halykbank.kz>.
2. Roy A. D. Safety First and the Holding of Assets. *Econometrica*, 1952. - №20(3). – P. 431–449. doi: 10.2307/1907413.
3. Казаренкова Н. П. Конкурентоспособность коммерческого банка на региональном рынке кредитных услуг населению. Автореф. дис. ... к. э. н. – Орел, 2006. - С. 11.
4. Величко С. С. Банковские услуги: экономическое содержание и проблемы предоставления // *Банковское дело*. – Москва, 2012. - № 3. - С. 45 - 49.
5. Laeven L. and Levine R. Bank Governance, Regulation and Risk Taking. *Journal of Financial Economics*, 2009.-№93(2). – P. 259–275. doi: 10.1016/j.jfineco.2008.09.003.
6. Aikman D., Bridges J., Kashyap A. and Siegart, C. Would Macroprudential Regulation Have Prevented the Last Crisis? *Journal of Economic Perspectives*, 2019. – №33(1). – P. 107–30. doi: 10.1257/jep.33.1.107.; Eichner M., Kohn D. L. and Palumbo, M. G. Financial Statistics for the United States and the Crisis: What Did They Get Right, What Did They Miss and How Could They Change? //Working paper. - Federal Reserve Board, Washington, D.C. 2010. – 40 p.; Hulten C.R.

and Reinsdorf M.B. Measuring Wealth and Financial Intermediation and Their Links to the Real Economy. University of Chicago Press, 2015. – P. 39–66.; Lapteacru I. On the Consistency of the Z-score to Measure the Bank Risk. Larefi Working Papers, 2016. - N 1604. – 33 p.

7. Гадоев С.Ж. Тижорат банкларида ликвидлилик рискени бошқаришни такомиллаштириш. И.ф.б.ф.д. дисс. автореф. – Тошкент, 2020. – 47 б.

8. Бобақулов Т.И. Ўзбекистон Республикасида миллий валюта курсининг барқарорлигини таъминлаш борасидаги муаммолар ва уларни ҳал қилиш йўллари. И.ф.д. илм. дар. ол. уч. тақд. эт. дис. автореф. – Тошкент, 2008. - Б.30.

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Iskandar Islomov

2025

© When materials are reproduced, the *ECONOSCITECH-INTEGRATIO* journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

